

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 298 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	

2,6 foizgacha sekinlashdi [4]. Mazkur sharoitda davlat tomonidan “iqtisodiy siyosatni yuritishda makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlagan holda iqtisodiy o’sish sur’atlariga erishishga e’tibor qaratilishi” muhim bo’lib, bunda mamlakat potensial yalpi ichki mahsulotini (YalM) baholash va unga ta’sir ko’rsatuvchi asosiy omillarni aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Jahonda makroiqtisodiyot yo’nalishida potensial YalMni baholash va unga ta’sir ko’rsatuvchi omillarni modellashtirish bo’yicha ko’plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, Xalqaro valyuta jamg’armasi, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Evropa Komissiyasi, AQSh Budget idorasi tomonidan potensial YalM va budjet-soliq, pul-kredit hamda to’lov balansi asosiy ko’rsatkichlari bilan o’zaro aloqadorligini aniqlash bo’yicha qator izlanishlar amalga oshirilgan [5]. Ammo rivojlanayotgan va o’tish iqtisodiyotidagi mamlakatlarda potensial YalMni baholash, uni faollashtiruvchi omillarni ekonometrik modellashtirish va potensial YalMni makroiqtisodiy ko’rsatkichlar bilan o’zaro aloqadorligini miqdoriy aniqlash yo’nalishida etarlicha ilmiy izlanishlar olib borilmagan.

O’zbekistonda bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy tarmoq va sohalarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan qator tarkibiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda iqtisodiyot salohiyatini oshirish hamda makroiqtisodiy barqarorlik mezonlarini amaliyotga joriy etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, 2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasining 21-maqsadi iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o’sish sur’atlarini ta’minlashga qaratilgan bo’lib, kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1,6 baravarga oshirish va 2030-yilga borib, aholi jon boshiga to’g’ri keladigan daromadni 4,0 ming AQSh dollaridan oshirish orqali O’zbekistonni “daromadi o’rtachadan yuqori bo’lgan davlatlar” qatoriga qo’shilish uchun zamin yaratish vazifasi qo’yilgan. Bu maqsadlarga erishish o’rta va uzoq muddatli istiqbolda makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlagan holda yillik iqtisodiy o’sish sur’atlarini o’rtacha 6–7 foiz darajasida ushlab turishni talab qiladi. Shu sababli, potensial YalMni baholash va uni asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlar bilan modellashtirishning nazariy, amaliy va uslubiy jihatdan chuqur o’rganilishi muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Potensial YalMni ekonometrik usullarda baholash, YalM uzilishining inflyasiya va ishsizlikka ta’sirini tadqiq etish masalalari De Massi [6], J. Cotis [7], R. Shackleton [8], Döpke J., Chagny O. [9], A. Guisinger, Owyang M., Shell H. [10], Fedderke J. W., Mengisteab D. K. [11], Jain-Chandra M. S., Zhang M. L. [12] ilmiy tadqiqot ishlarida yoritilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligi (MDH) mamlakatlari olimlaridan F.S. Kartaev [13], O.A. Klachkova [14], A.A. Petryakov [15], N.P. Goridko [16], M.M. Tali [17] va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida inflyasiya va iqtisodiy o’sishni ekonometrik modellashtirish masalalari yoritib berilgan. Inflyasiyaga bosim o’tkazmaydigan ishsizlik potensial qiymatida bo’lgan potensial YalMni baholashni tadqiq etish masalalari D. Orlov, E. Postnikov [18], A. Zubarev [19], D. Averina, T. Gorshkova [20] va boshqalarning ilmiy ishlarida o’rin olgan.

Boshqa mamlakatlar singari ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni iqtisodiy-matematik va ekonometrik model-lashtirish masalalari respublikamiz iqtisodchi olimlarining bu boradagi ilmiy izlanishlarida o’z aksini topgan. Jumladan, S.S. Gulyamov [21], A. Abdug’afarov [22], Yo.A. Abdullaev [23], B.A. Begalov [24], T.Sh. Shodiev [25], N.M. Maxmudov [26], R.X. Alimov [27], Sh.S. Nasretdinova [28], B.K. G’oyibnazarov [29] va boshqalarning tadqiqotlarida sanoat, qishloq xo’jaligi, investisiyalar, axborot texnologiyalarining iqtisodiy o’sishga ta’siri va iqtisodiy o’sishni tizimli modellashtirish masalalari ilmiy tadqiq qilingan.

Potensial YalMni baholash usullari hamda inflyasiya va potensial YalM o’rtasidagi o’zaro aloqadorlik masalalari R. Ibragimov [30], A. Nabixo’jaev [31], Sh. Shodmonov [32] va V. Bahridinov [33] tomonidan tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O’zbekistonda potensial YalMni tarkibiy yondashuv usullari asosida prognozlashtirishda foydalaniladigan modellar mustaqil o’zgaruvchilarning potensial darajasi asosida prognozlashtirish imkonini beradi. Mustaqil o’zgaruvchilarning potensial darajasini prognozlashtirish jarayonida ularning trendi ekanligi faraz qilinadi. Potensial YalMning o’rta muddatli prognoz qiymatlarini aniqlash uchun yillik ma’lumotlar asosida tuzilgan modellardan foydalaniladi.

Tarkibiy yondashuvlardan Kobb-Duglas ishlab chiqirish modeli bo’yicha potensial YalMni prognozlashtirish uchun dastlab modeldagi mustaqil o’zgaruvchilar yalpi omillar samaradorligi (TFP), kapital (K) va iqtisodiy band aholi (L) prognozlashtiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ishlab chiqarish omillarining prognoz qiymatlari asosida potensial YalMning inersion, bazaviy va mobilizasion prognoz variantlari ishlab chiqildi. Potensial YalMning prognoz variantlarini ishlab chiqishda yalpi omillar

samaradorligining uch xil yo'nalishda o'zgarishi faraz qilindi. Potensial YaIM uchta ssenariy bo'yicha prognoz qilingan bo'lib, YaIM inersion, YaIM bazaviy va YaIM mobilizasion sifatida ifodalangan. Prognoz ssenariyalarida qo'llaniladigan usullarning ahamiyati xalqaro amaliyotda potensial YaIMni prognozlashda foydalaniladigan usullar bilan aniqlangan potensial YaIM qiymatlari asosida tasdiqlangan.

2022–2026-yillarda potensial YaIMning uchta variantdagi qiymati ham o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, ularning asosiy farqi o'sish tendensiyasidagi o'zgarishlarda ekanligini ko'rish mumkin. Potensial YaIM 2026-yilda 863,4 trln so'mni tashkil qilib, 2021-yildagi real YaIMga nisbatan 1,13 barobarga oshishi aniqlandi. Potensial YaIMning bazaviy prognozi esa 2026-yilda 1064,7 trln so'mni tashkil qilishi ma'lum bo'ldi. Bu esa 2021-yilga nisbatan potensial YaIMning 1,26 barobarga oshishini ifodalaydi. Potensial YaIMning inersion va bazaviy prognoz qiymatlariga qaraganda mobilizasion prognozda o'sish tendensiyasi yuqori bo'lib, 2026-yilda 1173,2 trln so'mni tashkil qilishi aniqlandi. Bu esa 2021-yildagi potensial darajadan 1,4 barobarga va real qiymatidan 1,6 barobarga oshishini ifodalaydi (3.6-jadval).

1-rasm. Potensial YaIMni 2022–2026-yillardagi prognoz qiymatlari, mlrd. so'mda.

Potensial YaIMning variantli prognoz qiymatlari bo'yicha iqtisodiy o'sish sur'atlari hamda ishlab chiqarish omillarining iqtisodiy o'sish sur'atlariga qo'shgan hissasini aniqlash orqali potensial iqtisodiy o'sishning qaysi omillar asosida ta'minlanishi o'rganildi. O'zbekiston iqtisodiyotida ishlab chiqarish omillarining potensial iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi quyida keltirilgan (1) model asosida aniqlandi:

$$\Delta GDP_t = \Delta TFP_t + 0,52 \cdot \Delta K_t + 0,48 \cdot \Delta L_t \quad (1)$$

Potensial YaIMni prognoz variantlari faqat yalpi omillar samaradorligini baholash asosida ishlab chiqilgan bo'lib, 2022–2026-yillarda potensial YaIMning uchta ssenariy bo'yicha prognoz qiymatlari xalqaro amaliyotda potensial YaIMni baholashda qo'llaniladigan usullar bilan aniqlangan qiymatlar bilan solishtirildi. Natijada, prognozlashtirilgan qiymatlar O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitiga mos kelishi ifodalandi.

Potensial YaIMning uchta ssenariy bo'yicha prognoz natijalariga ko'ra, O'zbekistonda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini yalpi omillar samaradorligini oshirmasdan ta'minlash holati iqtisodiyotning potensial darajasidan yuqori o'sishga olib kelishi mumkin. Bunda real YaIMning yuqori o'sish sur'atlari kapital va ishchi kuchi asosida ta'minlanishi natijasida real YaIMning potensial darajasidan oshgan har bir foiz punkti (f.p.) uchun o'rtacha inflyasiya 0,34 f.p. ga oshishiga sabab bo'ladi.

Shu sababli, O'zbekiston iqtisodiyotida yalpi omillar samaradorligining yangi trendini shakllantirish va uni faollashtirish orqali yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlash muhim hisoblanadi. Bu holat o'z navbatida iqtisodiy o'sishni inflyasiyaga bosimsiz ta'minlash imkonini yaratadi.

1-jadval. Hududlarida potensial YaIMni 2023–2026-yillardagi prognoz qiymatlari (mlrd. so'mda, 2021-yil narxlarida).

Yillar	2024	2025	2026
Qoraqalpog'iston Respublikasi	33127	35768	38619
Andijon	58877	63266	67982
Buxoro	48344	51617	55111
Jizzax	30376	32728	35263
Qashqadaryo	53949	57097	60428
Navoiy	65173	68091	71140

Namangan	43434	46695	50201
Samarqand	70643	75758	81243
Surxondaryo	37771	40372	43153
Sirdaryo	18533	19651	20837
Toshkent	96471	102007	107861
Farg'ona	56551	59826	63291
Xorazm	33306	35479	37794
Toshkent sh.	161023	176946	194444

Milliy iqtisodiyotda yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashda yalpi omillar samaradorligini faollashtirish muhimdir. Bugungi kunda O'zbekistonning o'rta muddatli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Potensial YalMning makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bilan o'zaro aloqadorligi sababli uni statistik baholash bir qator imkoniyatlarni yaratadi. Xususan, iqtisodiyotda inflyasiya darajalarini boshqarishda, davlat budjetini prognozlashtirishda hamda joriy hisob balansining prognozlaridan kelib chiqib ta'sirchan makroiqtisodiy choralarni ko'rishda foydalaniladi. Shu bilan birga, mamlakat makroiqtisodiy siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlagan holda talabni rag'batlantirish imkonini aniqlash hamda qisqa va o'rta muddatli makroiqtisodiy dasturlarni ishlab chiqishda qulay vosita sifatida xizmat qiladi.

Potensial YalMni makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bilan o'zaro aloqadorligini aniqlashda YalM uzilishidan foydalaniladi. YalM uzilishining musbat bo'lishi talabning taklifdan oshib ketganligini, manfiy bo'lishi esa ortiqcha ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligini ifodalaydi. YalM uzilishi haqiqiy YalMning potensial qiymati atrofida vaqtinchalik harakatini baholashga yordam beradi.

Potensial yalpi omillar samaradorligini faollashtiruvchi omillarning prognoz qiymatlari asosida 2022–2026-yillarga mo'ljallangan prognoz ishlab chiqildi. Prognoz natijalariga ko'ra, mamlakatimizda tizimli islohotlarni olib borish, ilmiy tadqiqotlar sohasida tadqiqotchilar sonini oshirish, chet el investisiyalari va kreditlarini jalb qilish hamda axborot va aloqa sohalarida investisiyalarni ko'paytirish orqali potensial yalpi omillar samaradorligining 2022–2026-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lishi kutilmoqda. Xususan, 2026-yilda yalpi omillar samaradorligi 4,6 ni tashkil etishi, bu esa 2021-yildagi potensial darajadan 1,1 barobarga va real darajadan 1,25 barobarga oshishi prognoz qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Okun, A (1962) Potential GNP, its measurement and significance American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics Section, 98-103; Adams C., R Fenton P., Flemming L. I Potential Output in Major Industrial Countries //Staff Studies for the World Econ Outlook, August 1987. – International Monetary Fund, 1987; De Masi M. P. IMF estimates of potential output: theory and practice. – International Monetary Fund, 1997.
- De Masi M. P. IMF estimates of potential output: theory and practice. – International Monetary Fund, 1997; Epstein M. N. P., Macchiarelli C. Estimating Poland's potential output: a production function approach. – International Monetary Fund, 2010; Chalaux T., Guillemette Y. The OECD potential output estimation methodology. – 2019.
- Congressional Budget Office. A summary of alternative methods for estimating potential GDP //Background Paper. – 2004.
- www.worldbank.org Жаҳон банкининг расмий сайти.
- De Masi M. P. IMF estimates of potential output: theory and practice. – International Monetary Fund, 1997; Chalaux T., Guillemette Y. The OECD potential output estimation methodology. – 2019; Ladiray D., Mazzi G. L., Sartori F. Statistical methods for potential output estimation and cycle extraction //Office for Official Publications of the European Communities. – 2003. Shackleton R. Estimating and projecting potential output using CBO's forecasting growth model. – Congressional Budget Office, 2018.
- De Masi M. P. IMF estimates of potential output: theory and practice. – International Monetary Fund, 1997;
- Cotis J. P., Elmeskov J., Mourougane A. Estimates of potential output: benefits and pitfalls from a policy perspective // Published in Euro Area Business Cycle: Stylized Facts and Measurement Issues. – 2004. – С. 35-60;
- Shackleton R. Estimating and projecting potential output using CBO's forecasting growth model. – Congressional Budget Office, 2018;
- Döpke J., Chagny O. Measures of the output gap in the Euro-zone: An empirical assessment of selected methods. – Kiel Working Paper, 2001. – №. 1053;

10. Guisinger A., Owyang M., Shell H. Comparing measures of potential output // Federal Reserve Bank of St. Louis Review– 2018. – Т. 100. – № 4. – С. 297-316;
11. Fedderke J. W., Mengisteab D. K. Estimating South Africa's output gap and potential growth rate //South African Journal of Economics. – 2017. – Т. 85. – №. 2. – С. 161-177;
12. Jain-Chandra M. S., Zhang M. L. How can Korea Boost Potential Output to Ensure Continued Income Convergence?. – International Monetary Fund, 2014;
13. Картаев Ф.С. Моделирование влияния выбора целевого ориентира монетарной политики на экономический рост: дисс. автореф. на соиск. учен. степ. докт. экон. наук. – Москва, 2017. 47с;
14. Клачкова О.А. Моделирование влияния инфляции на экономический рост: дисс. автореф. на соиск. учен. степ. кан. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2019. 19 с;
15. Петряков А.А. Математические модели развития макроэкономических систем под влиянием инновационных процессов: дисс. автореф. на соиск. учен. степ. кан. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2019. 19 с;
16. Горидько Н.П. Регрессионное моделирование современного экономического роста: Дисс. автореф. на соиск. учен. степ. кан. экон. наук. – Волгоград, 2013. 28с;
17. Тали М.М. Эконометрическое моделирование влияния процессов банковского кредитования на темп роста российской экономики: Дисс. автореф. на соиск. учен. степ. кан. экон. наук. – Самара, 2021. 19 с.
18. Орлов Д., Постников Е. Кривая Филлипа: инфляция и NAIRU в российских регионах //Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях. Ноябрь. – 2020;
19. Зубарев А. В. Об оценке кривой Филлипа для российской экономики //Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2018. – Т. 22. – №. 1. – С. 40-58;
20. Аверина Д. С., Горшкова Т. Г., Синельникова-Мурылева Е. В. Построение кривой Филлипа на региональных данных.
21. Гулямов С.С. проблемы моделирование развития территориально-промышленных комплексов. дисс. автореф. на соиск. Учен. Степ. Докт. экон. Наук. – М. 1974;
22. Абдугафаров А. Спиралевидные модели экономики. – Т.: "Fan va texnologiya", 2014. 104 с;
23. Абдуллаев Ё.А. Статистика назарияси. Дарслик. – Т.: Ўқитувчи, 2002;
24. Бегалов Б.А. Ахборот-коммуникациялар бозоринг шаклланиш ва ривожланиш тенденцияларини эконометрик моделлаштириш: иқт.фан.док. дисс. автореф. –Т.: ТДИУ, 2001. 36 б;
25. Shodiev T., Turayev B., Shodiyev K. ICT and Economic Growth Nexus: Case of Central Asian Countries //Procedia of Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 1. – С. 155-167.; Абдуллаев А.М. Прогнозирование и моделирование национальной экономики. – Т.: Фан ва технология, 2007. – 575 с;
26. Махмудов Н.М. Иқтисодий ўсиш моделлари ва улардан макроиқтисодий таҳлилда фойдаланиш йўналишлари // Иқтисод ва молия. – 2016. – №. 3. – С. 1-7;
27. Алимов Р. Х. Эконометрика. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2012. – 166 с;
28. Насретдинова Ш.С. Саморегулирующиеся математические модели цикличности экономических систем. Доклады Республиканской Научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития информационных технологий». Ташкент, 2011;
29. Ғойибназаров Б.К. Миллий ҳисоблар тизими (МҲТ)да ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)ни ҳисоблашдаги айрим жиҳатлар // Ўзбекистон статистика ахборотномаси. – 2022. – № 1.
30. Ibragimov R. Unemployment and output dynamics in CIS countries: Okun's law revisited //Applied Economics. – 2017. – Т. 49. – №. 34. – С. 3453-3479;
31. Набиҳўжаев А. Макроиқтисодий барқарорлик кўрсаткичлари ва уларнинг Ўзбекистондаги динамикаси // Иқтисод ва молия. – 2011. – №. 2-3. – С. 20-29;
32. Шодмонов Ш. ЯИМ фарқи ва унинг макроиқтисодий сиёсатни амалга оширишдаги аҳамияти //Scientific Digest. – 2020. – №. 4. – С. 66-74;
33. Баҳриддинов В.А. Ўзбекистонда инфляцияни таргетлаш сиёсатини амалга оширишнинг иқтисодий ўсишга таъсирини баҳолаш: иқт.фан. бўйича фалсафа док. (PhD) дис. автореф. –Т.: ТДИУ, 2022. 57 б.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

